

Estudio comparativo sobre la eficacia de Baptisia tinctoria 30CH y antibiótico en el tratamiento de salmonelosis en pollos de engorda de primera y segunda calidad

Sandoval Ch.M.; Morfin L.L.
y López B. B.*

La ganadería y el sector pecuario han estado expuestos a una dramática modificación en su estructura y productividad en los últimos años, debido a una serie de factores económicos y de desarrollo industrial que permiten entender la necesidad de buscar nuevas opciones que ayuden a mantener la industria avícola, donde el índice de rentabilidad ha ido disminuyendo paulativamente.

A partir de 1972 los porcinos y las aves aportaron el mayor volumen de carne, y aunque de 1975 a 1984 la porcicultura fue el proveedor más importante, es notable la sustitución paulatina de carne de cerdo por la de ave, ya que en 1991 según datos de Sagar (1992) la producción avícola superó a la de cerdos.

La finalidad primordial de la industria avícola es la obtención de una elevada producción de carne y huevo en el menor tiempo posible y a un menor costo; sin embargo, las enfermedades infecciosas, incluyendo la salmonelosis, constituyen un obstáculo muy importante, ya que ocasionan graves pérdidas económicas para el productor, mismas que se reflejan en el decomiso de la canal, disminución de la postura y aumento en el uso de los medicamentos.

En México la persistencia de la salmonelosis aviar (*pulorosis* y *tifoidea aviar*) se da básicamente por problemas de higiene en la explotación de aves, al no contar con las medidas

* Cátedra de Bromatología, Ciencias Pecuarias, FES-Cuautitlán, UNAM.

zoosanitarias adecuadas, así como por la falta de dirección entre los avicultores, lo cual provoca ausencia de control sobre la enfermedad.

La salmonelosis aviar es una enfermedad infecto-contagiosa producida por bacterias del género *Salmonella* y causa alta morbilidad y mortalidad, además de infecciones esporádicas y brotes frecuentes; afecta a todas las especies de aves, incluidas marinas y de ornato. Existe mayor susceptibilidad en aves jóvenes (de 1 día a 4 semanas de edad) y su distribución es mundial.

La diseminación se realiza al eliminarse la bacteria por heces. La transmisión puede ser vertical u horizontal; en el primer caso, algunas gallinas llevan la enfermedad en los ovarios, sin que exista síntoma que lo indique. Algunos huevos puestos por estas aves contienen el microorganismo en la yema; si se incuban muchos no se empollan, pero de otros nacen pollos que mantienen la infección en el saco vitelino. Algunos de estos pollos no parecen afectados seriamente por la presencia del microorganismo y se convierten en portadores ováricos, en esta situación un porcentaje de los huevos producidos por las aves portadoras están infectados y producen la enfermedad en la progenie cuando alcanza la edad adulta. Entre los factores desencadenantes se encuentran: enfriamientos, desvitalización, o cualquier factor estresante.

En la transmisión horizontal la vía de entrada generalmente es oral, aerógena y conjuntival a partir del alimento o portadores. Los pollos afectados tienden a mantenerse cerca del calor, dejan de comer, a lo cual tal vez se contraponen una sed intensa, aparecen heces diarreicas, vientre hinchado, disnea,

somnolencia, depresión con plumas erizadas de alas y cola, la cloaca con heces blancuzcas y "yesosas" que pueden provocar taponamiento y muerte a las pocas horas.

Para el control y prevención de la salmonelosis se utilizan antibióticos, entre los cuales está la ciprofloxacina soluble, de la familia de las quinolonas, cuyo principio activo es el ácido quinolin carbóxico: ciclopropil-6-fluoro-1,4-dihidro-4-oxo-7-(1-piperacínil)-3-quinolin carboxílico; tiene acción bactericida rápida al inhibir la DNA girasa (Topoisomerasa II) que es la enzima responsable del superenrollamiento de la molécula del DNA, lo que provoca un efecto letal sobre las bacterias intracelulares (salmonelas).

Farmacocinética de la ciprofloxacina

Después de la administración oral se difunde rápidamente, y alcanza niveles terapéuticos en líquidos y tejidos del organismo, donde penetra en las células para ejercer su acción bactericida, que tiene lugar tanto en la fase de crecimiento celular rápido, como en la fase estacionaria con concentraciones mínimas inhibitorias (CMI 90) comprendidas entre 0.01 y 2.0 mcg/ml, por lo que su acción bactericida es de inicio rápido en la mayoría de los casos, a concentraciones de 2 - 4 veces la bacteriostática. La dosis en aves es de 10 - 15 mg del principio activo por kg de peso vivo/día.

Los antibióticos son un componente importante e integral en los programas de medicina preventiva y control de los productores avícolas; sin embargo la difusión del uso de antibióticos ha creado un potencial de residuos en los productos de origen animal que se-

rán consumidos por el público. Debido a su importancia en la salud pública, la carne y el huevo contaminados con antibióticos no deben emplearse para el consumo humano; en consecuencia los residuos de antibióticos en los productos avícolas sigue siendo preocupante en nuestro país y al cual no se le da la importancia necesaria.

Por lo anterior se han buscado alternativas para combatir las infecciones a las que se enfrenta el productor pecuario y una de ellas es el uso de la terapéutica homeopática en medicina veterinaria y zootecnia, la cual presentaría diversas ventajas entre las que podemos señalar las siguientes: **no se han encontrado residuos de homeopáticos en productos de origen animal, lo cual constituye una ventaja en lo que respecta a salud pública, su costo es más accesible, su dosificación es segura y confiable y su aplicación puede ser por cualquier vía.**

En el desarrollo del presente trabajo se utilizó *Baptisia tinctoria*¹ como una alternativa para el tratamiento de salmonelosis aviar. También conocida como *Indigo silvestre*, la *Baptisia tinctoria* pertenece a la familia de las leguminosas, y es una planta perenne que crece en bosques arenosos y colinas cuya raíz tiene un sabor ligeramente astringente. Florece en los meses de julio a septiembre. La tintura se prepara con la corteza y la raíz, y de la tintura alcohólica el agua precipita una materia resinosa amarilla: la **bapticina**.

En cuanto a su **patogenesia veterinaria**, está indicada en afecciones agudas que sobrevienen rápidamente y se

acompañan de postración profunda con inflamación aguda de mucosas digestivas alternada con agitación gastroentérica. Las evacuaciones y secreciones son pútridas con fiebre continua, enteritis acompañada de moco o sangre y abdomen distendido.

Por estos datos se eligió el uso de *Baptisia tinctoria* como tratamiento de salmonelosis en pollos de engorda, ya que este homeopático cubre la mayoría de los signos de esta enfermedad, y la dinamo-dilución utilizada fue la 30CH ya que se trata de una afección de tipo agudo.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar *Baptisia tinctoria* 30CH administrada a pollos de engorda de primera y segunda calidad como tratamiento contra salmonelosis frente a un grupo de pollos de engorda de las mismas calidades antedichas tratados con *ciprofloxacina* (quinolona).

El material utilizado fueron 400 pollos de primera calidad y 400 pollos de segunda calidad de una línea comercial, alimento concentrado de una marca comercial en tres etapas: preiniciador, iniciador y finalizador; vacunas contra Newcastle, bronquitis infecciosa y viruela, 8 criadoras de gas, 16 comederos de iniciación tipo charola, 32 bebederos de iniciación tipo vitriolero plástico, paja de avena como cama, *Baptisia tinctoria* 30CH y *Ciprofloxacina*. La **metodología** fue la siguiente: a la llegada de los pollitos de un día de edad se enviaron muestras al laboratorio para aislamiento bacteriano, las cuales resultaron negativas. Las aves se encontraban en condiciones experimentales. Al séptimo día se presentaron problemas de diarrea en la parvada y se diagnosticó presuntivamente salmonelosis, lo

¹ El medicamento fue preparado y suministrado por los laboratorios de Propulsora de Homeopatía, S.A.

cual se pudo corroborar con las pruebas que se enviaron para aislamiento bacteriológico. Por otra parte se realizó la repertorización de la enfermedad para elegir el producto homeopático más adecuado y que cubriera el mayor número de signos de esta enfermedad. Se eligió *Baptisia tinctoria* en dinamodilución 30CH porque se enfrentó una afección aguda.

Los tratamientos se efectuaron de la siguiente forma:

Tratamiento 1 con *Baptisia tinctoria* 30CH.

- Pollos de primera calidad con 4 repeticiones de 50 aves cada una.
- Pollos de segunda calidad con 4 repeticiones de 50 aves cada una.

Tratamiento 2 con *Ciprofloxacina*

- Pollos de primera calidad con 4 repeticiones de 50 aves cada una.

- Pollos de segunda calidad con 4 repeticiones de 50 aves cada una.

Ambos tratamientos se administraron en el agua de bebida. Para el tratamiento 1 se proporcionaron 2 gotas por kg de peso vivo/día; en el tratamiento 2 la dosis fue 15 mg por kg de peso vivo/día. Los tratamientos duraron 10 días. La evaluación de los tratamientos se dio en función del porcentaje de mortalidad de cada lote (16 en total), y para su análisis se transformaron mediante la obtención de la raíz cuadrada de cada valor. El estudio estadístico utilizado fue un análisis factorial 2×2 con el paquete estadístico NASTATPAK para PC.

Resultados

Los resultados obtenidos se muestran a continuación en el siguiente cuadro:

Tratamientos	% de mortalidad 1ª calidad	% de media mortalidad 1ª calidad	% de media mortalidad 2ª calidad	Desviación estándar 1ª calidad	Media 2ª calidad	Desviación estándar 2ª calidad
1	1.2	4.27	0.7125a	0.8228	2.03b	0.3972
2	1.05	5.52	0.7225a	0.8342	2.18b	0.9969

El cuadro anterior muestra los valores de la mortalidad durante el tratamiento transformados a raíz cuadrada para su análisis estadístico en pollos de primera y segunda calidad.

De los tratamientos evaluados con una *B. tinctoria* 30CH en pollos de primera y segunda calidad dio una media de .7125 con desviación estándar de .8228 y 2.03 con .3972 respectivamente.

El tratamiento con *ciprofloxacina* con una media de .7285 con desviación estándar de .8342 en primera calidad y

2.18 con .9969 en segunda calidad respectivamente.

Discusión y conclusiones

Como puede verse, las medias tanto para primera y segunda calidad para el tratamiento 1 sí denotaron diferencia estadística significativa con ($P > .01$).

En el tratamiento 2 se observó el mismo efecto para primera y segunda calidad; sin embargo al comparar las medias entre tratamientos para primera y

segunda calidad no se encontraron diferencias estadísticas significativas, lo que nos hace suponer el posible valor terapéutico de la *Baptisia tinctoria* 30CH como tratamiento de algunas enfermedades infecciosas de los pollos de engorda, ya que ésta no deja residuos en la

canal. Estos resultados coinciden con lo reportado por Flores y cols. (1996) quienes al tratar gastroenteritis en perros con el mismo medicamento, y comparar sus resultados con el tratamiento antibiótico (cloranfenicol) encontraron también un valor terapéutico significativo.

Bibliografía

1. Flores, I. M. y col., "Estudio comparativo sobre la eficacia de *Baptisia tinctoria* 200c. y antibiótico en el tratamiento de gastroenteritis en perros", en *La Homeopatía de México*, México, vol. 65, mayo-junio, 1996, pp. 99-104.
2. Galina, H. M. A., Guerrero, M., "La ganadería mexicana, características y perspectivas del sector", en *Avances de investigación agropecuaria*, vol. 2 (1): 1993, 13-40.
3. Lapisa, *Información técnica*, 1996.
4. López, B. B., Chávez, G. M. E., *Manual del uso del paquete estadístico NWA STATPAK. Un enfoque a la biomedicina*, FES-Cuautitlán, UNAM, 1994.
5. Quiquandon, H., Kubiez, S. y Osdoit, P., *Homeopathie vétérinaire biotherapies*, ed. du Point Veterinaire, la. ed., 1983.
6. Reistman, W. F. J. y cols., *In vitro susceptibility of Campylobacter and Salmonella isolates from broilers to quinolones, ampicilin, tetracycline, and erythromycin*. *Veterinary Quaterly*, 16:4, 1994, 206-208.